

Steak aux pois et drink aux amandes : Des substituts de viande et de lait au menu

Synthèse de l'étude de TA-SWISS «Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt? Auswirkungen auf Ernährung und Nachhaltigkeit, die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ethische und rechtliche Überlegungen»

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques et centre de compétence des Académies suisses des sciences entend mener une réflexion sur les répercussions – opportunités et risques – de l'utilisation de nouvelles technologies.

La synthèse se base sur une étude scientifique réalisée pour le compte de TA-SWISS par une équipe interdisciplinaire sous la direction de Dre Mélanie Douziech et Eric Mehner de l'institut de recherche agricole Agroscope. L'Université de Berne a également participé à cette étude. Cette synthèse présente les principaux résultats et les recommandations de l'étude sous forme condensée et s'adresse à un large public.

Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt? Auswirkungen auf Ernährung und Nachhaltigkeit, die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ethische und rechtliche Überlegungen

Eric Mehner, Melf-Hinrich Ehlers, Moritz Herrmann, Bettina Höchli, Geraldine Hohenweger, Stefan Mann, Claude Messner, Thomas Nemecek, Alba Reguant Closa, Aline Stämpfli, Otto Schäfer, Barbara Walther, Mélanie Douziech

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques (éd.)
vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2024.

ISBN 978-3-7281-4193-4

L'étude est également disponible en open access :
www.vdf.ch

La synthèse peut être téléchargée gratuitement :
www.ta-swiss.ch

Produits de substitution à la viande et au lait : l'essentiel en bref	4
Les chances ...	4
... les risques ...	4
... et quelques recommandations	4
Les habitudes alimentaires sont difficiles à changer	5
Tout est disponible à tout moment	5
Habitudes alimentaires en mutation ?	5
Nouveaux produits alimentaires sur les rayons	5
Quels produits de substitution pour quels « originaux » ?	6
Moudre, broyer, imprimer, ensemençer : formules pour des produits de substitution	7
Produits laitiers obtenus à partir d'émulsions végétales homogénéisées	7
Bouillie de plantes chauffée et pressée façon viande	7
Un foisonnement de saveurs grâce à la fermentation	7
Procédés complexes pour des substituts de viande non végétaux	8
Innovations en cours	8
Perspectives lucratives pour les substituts de viande et de laitages	9
Forte position de la Suisse pour les substituts de produits laitiers	9
Des insectes dans la niche des produits de substitution	9
Ces nutriments qui renforcent la santé	10
Des contenus bienvenus, d'autres non désirés	10
Une question de mélange	10
Il faut considérer chaque cas pour lui-même	11
Conséquences pour la production alimentaire et l'environnement	12
Consommation d'eau plus élevée et réduction des émissions de CO ₂	12
Augmenter le degré d'autosuffisance grâce à la culture de plantes	12
L'atout de la diversité des paysages	13
Prix, accessibilité, apparence : le statut social des produits de substitution	14
L'évaluation et la consommation de produits de substitution	14
Points de vue différents, autres exigences	14
Protection contre la tromperie et bien-être animal : principes juridiques et éthiques	16
La capacité à souffrir pèse plus lourd que la raison	16
Environnement, bien-être animal et naturalité	17
La tradition a aussi sa valeur	17
Miser sur ses propres forces	17
Un maximum de transparence est de rigueur	18
Les substituts de viande sont plus recommandés que les alternatives aux laitages	18
La nécessité d'informations claires et complètes sur les produits	18
L'industrie alimentaire appelée à plus de créativité	18

Produits de substitution à la viande et au lait : l'essentiel en bref

On trouve dans le commerce un choix toujours plus large d'aliments à base de plantes censés remplacer les produits laitiers et la viande. Cela répond aux souhaits d'une clientèle qui, pour des raisons tenant à l'écologie, à la protection animale ou à la santé, veut consommer moins ou plus du tout de produits animaux.

Les chances ...

L'élaboration de substituts de viande est beaucoup moins polluante – en termes de consommation d'eau et de sol, d'émissions de CO₂ et de perte de biodiversité – que la production de viande. Les avantages des alternatives végétales aux produits laitiers sont moindres, mais il y en a, notamment dans le cas des boissons à base de soja.

La consommation de viande rouge et de charcuterie augmente le risque d'affections cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies non transmissibles. Les alternatives à la viande laissent donc entrevoir des avantages pour la santé.

La substitution de la viande et du lait est incontestablement un plus pour le bien-être des animaux.

Une alimentation à base de plantes permet d'accroître le degré d'autosuffisance alimentaire de la Suisse.

... les risques ...

Seuls les produits animaux contiennent la vitamine B12, essentielle au fonctionnement du système nerveux, à divers processus métaboliques et à la formation du sang. L'organisme humain assimile moins bien d'autres micronutriments importants, comme le fer, s'ils sont d'origine végétale. Un régime basé exclusivement sur les plantes risque d'entraîner des carences.

L'augmentation de produits d'apparence similaire est source de confusion. Cela complique le choix, par les consommatrices et consommateurs, des aliments qui correspondent le mieux à leurs besoins physiologiques.

L'alimentation est étroitement associée à des traditions. Elle a également une dimension symbolique : ce que nous mangeons traduit nos valeurs. La consommation d'alternatives végétales est volontiers mise en relation avec un milieu urbain, tandis que celle de viande est attachée aux traditions rurales. Lorsque des habitudes culinaires font de plus en plus l'objet d'une controverse généralisée, cela peut accentuer certaines différences déjà exploitées politiquement au sein de la société.

... et quelques recommandations

Les informations sur la composition des aliments devraient être complétées par la liste des principaux micronutriments et, dans l'idéal, par des précisions sur l'impact environnemental lié à la production de ces denrées. Ces données devraient être présentées de la manière la plus claire et compréhensible possible.

Il y a des consommatrices et des consommateurs qui ressentent du dégoût pour les produits de substitution qui ressemblent à la viande. Il importe donc de proposer également des alternatives végétales dont l'apparence diffère de celle des produits carnés.

La publicité ne devrait pas promouvoir les substituts végétaux seulement comme imitations d'« originaux » animaux, mais également comme produits de haute qualité ayant un caractère propre.

Les habitudes alimentaires sont difficiles à changer

Les traditions culinaires sont profondément enracinées dans une communauté. Cependant, des données scientifiques ou des recommandations médicales peuvent promouvoir la demande ainsi que l'offre de produits novateurs.

Ce que nous mangeons quotidiennement reflète notre patrimoine culturel. Ainsi, jusqu'au 19^e siècle, les laitages étaient partie intégrante de l'alimentation dans les Préalpes et les Alpes, région de pâture des bovins. En revanche, sur le Plateau, où l'on cultivait des céréales, on mangeait beaucoup de pain, alors que les fromages à pâte dure, vu leur coût élevé, figuraient tout au plus sur la table des ménages aisés.

Quant à la viande, elle était réservée à des jours particuliers ou à des personnes dont le travail requérait un effort physique important. Ici aussi, des particularités culturelles jouent un rôle, du moins si l'on en croit le Journal militaire suisse du 26 mai 1863 : « L'Espagnol se contente d'un morceau de pain et d'un oignon et est heureux s'il reçoit un cigare en plus ; l'Italien a un penchant pour les fruits et le fromage ; le Français demande sa soupe. (...) Nos gars de la campagne sont habitués aux pommes de terre, au lait gras, etc. ; lorsqu'ils entrent au service, ils reçoivent chaque jour, invariablement, leur bouillon de viande et leur viande bouillie, tout devant être aussi nourrissant que possible. »

Tout est disponible à tout moment

Aujourd'hui, grâce au commerce international et aux techniques de conservation, les supermarchés suisses proposent en permanence pratiquement toutes les denrées alimentaires. Nous mangeons quand nous voulons du fromage et d'autres produits laitiers ; il en va de même pour la viande ; pour les fruits et les légumes, nous ne sommes plus liés aux saisons. Les laitages et la viande continuent d'occuper une place importante dans notre menu. Le revers de la médaille est que cette disponibilité illimitée des denrées alimentaires va de pair avec la surconsommation et le gaspillage.

Cela n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Plus de 15 % des émissions moyennes de CO₂ de la population suisse sont imputables à l'alimentation. Le renoncement aux produits animaux permettrait de réduire de moitié les émissions de gaz à

effet de serre liées à l'alimentation. Il contribuerait également à protéger la biodiversité, que la production de viande soumet à plus forte pression que l'élaboration d'autres denrées.

Selon Proviande, l'interprofession suisse de la filière viande, la consommation de viande en Suisse en 2022 a approché en moyenne les 50 kilogrammes par personne. En moyenne, Monsieur et Madame Suisse ont donc mangé environ 920 grammes de viande par semaine, soit trois à quatre fois la quantité recommandée par la Société suisse de nutrition. Car une consommation excessive de produits carnés nuit à la santé. Le fait de manger beaucoup de viande rouge et de charcuterie augmente le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

Habitudes alimentaires en mutation ?

En Suisse, de nombreuses personnes ont modifié leur menu au cours des dix dernières années. De 40 % en 2012, la proportion de la population qui se passait régulièrement de produits animaux a atteint 60 % en 2022. Près de 8 % de la population suisse est végétarienne et un demi pour cent même végétalienne.

La protection de l'environnement motive les jeunes jusqu'à vingt-neuf ans à manger peu de viande. Les personnes âgées, de soixante ans et plus, modifient leur régime par souci de santé. Le bien-être animal est la principale incitation au végétarisme et au véganisme.

Nouveaux produits alimentaires sur les rayons

Les haricots, les lentilles, le maïs, le riz et d'autres légumineuses ou céréales permettent d'élaborer de savoureux menus sans viande. Toutefois, l'étude de TA-SWISS n'aborde pas cette cuisine végétarienne traditionnelle, mais se concentre sur des aliments transformés destinés à remplacer la viande et les laitages en leur ressemblant autant que possible par leur aspect et la manière de les préparer.

En effet, le choix de produits censés remplacer les laitages et la viande s'est élargi ces derniers temps. L'étude de TA-SWISS a recensé en Suisse 378 de tels articles. Les plus nombreux sont les substituts de

viande (209), suivis par ceux de lait et autres laitages (158), tandis que les imitations de poisson sont en minorité avec onze offres.

Le soja, les petits pois et le blé constituent la matière première de la bonne moitié de ces produits de substitution. D'autres plantes, comme la noix de coco, l'avoine et les amandes, servent également de base à des alternatives à la viande et aux laitages. Quelque 5 % des substituts sont constitués de matières premières non végétales, avant tout des champignons. C'est le cas notamment du « Quorn », élaboré à partir d'une mycoprotéine. Des parties d'insectes et d'œuf sont d'autres constituants de base non végétaux de produits de substitution.

Mais ces alternatives à l'alimentation traditionnelle sont-elles vraiment saines et respectueuses de l'environnement ? Sont-elles bien accueillies par la clientèle et quelles conséquences entraînent-elles pour l'agriculture ? L'étude de TA-SWISS se penche sur ces questions et sur d'autres encore.

Quels produits de substitution pour quels « originaux » ?

Dans cette étude, il convenait d'abord d'identifier les produits de référence, pour en examiner ensuite les alternatives.

La palette de produits de l'industrie laitière indigène comprend pour l'essentiel le fromage, le beurre, le lait de consommation, le lait en poudre, le lait

condensé, la crème et le yogourt. Le beurre n'est pas pris en compte par l'étude, étant donné que la margarine en est une alternative végétale bien établie. Le lait en poudre et autres produits laitiers de longue conservation, utilisés souvent comme ingrédients de produits transformés, n'ont pas non plus été admis comme références. Sont donc prises en considération des alternatives au lait de consommation, au fromage, à la crème et au yogourt.

En ce qui concerne la viande, le porc, le bœuf, le veau et la volaille se taillent la part du lion de la production. De cela résultent huit produits de référence, à savoir ces quatre viandes soit à l'état brut, soit transformées en saucisses, charcuterie et hachis pour la préparation de burgers. Le poisson n'a pas été inclus dans l'étude, vu qu'il a peu de produits de substitution.

Le chapitre suivant présente les produits de substitution des denrées alimentaires mentionnées ici.

L'étude sur les alternatives à la viande et aux produits laitiers en Suisse a été réalisée par un consortium issu de l'institut de recherche Agroscope et de l'Université de Berne et placé sous la direction de Mélanie Douziech et Eric Mehner. Pour l'analyse éthique, elle a fait appel en outre à la participation d'Otto Schäfer, membre de la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. En complément de ses propres calculs, l'étude s'appuie sur des analyses bibliographiques, ainsi que sur des entretiens approfondis et sur une enquête quantitative en ligne.

Moudre, broyer, imprimer, ensemençer : formules pour des produits de substitution

Les produits de substitution doivent ressembler autant que possible aux originaux carnés ou lactés. Cela pose des exigences élevées en termes d'apparence, de structure, de goût et, dans le meilleur des cas, de teneur en nutriments. Pour y répondre, la technologie alimentaire recourt à une multitude d'instruments et de procédés.

Les alternatives à la viande et aux laitages se répartissent en deux grandes catégories. Les produits dont les ingrédients – essentiellement des plantes – se développent grâce à la photosynthèse peuvent être distingués de ceux dont les matières premières sont tributaires de ressources organiques ou de milieux nutritifs ; cette seconde catégorie utilise notamment des champignons, mais aussi des cultures cellulaires et des insectes qu'il faut nourrir.

Une subdivision plus fine des substituts tient compte en outre de leur degré de transformation. Pour obtenir des burgers végétaux ou du seitan – une pâte à base de protéines de blé – il suffit de traiter physiquement les ingrédients de départ, par exemple en les moulant ou en les faisant griller. Des préparations comme le tofu ou les alternatives au yogourt résultent d'une transformation un peu plus poussée, au moyen de processus biochimiques tels que la fermentation. Le degré de transformation le plus élevé est atteint pour la culture de viande cellulaire en bioréacteurs et pour la fermentation de précision qui fait appel à des microorganismes conçus spécifiquement.

Produits laitiers obtenus à partir d'émulsions végétales homogénéisées

La production d'alternatives aux laitages utilise en premier lieu des plantes comme matière première. Du soja, de l'avoine, des amandes ou d'autres constituants sont d'abord moulus et mélangés à de l'eau. L'étape suivante consiste à séparer les substances solides par filtration et centrifugation. Suit une homogénéisation, nécessaire pour que les particules de graisses et de protéines se répartissent uniformément dans le liquide. Au besoin, du sucre, de l'huile, des arômes ou d'autres ingrédients sont ajoutés à la boisson.

Les substituts de laitages ressemblent beaucoup aux « originaux » de lait de vache, mais en diffèrent en partie notablement quant à leur teneur en nutriments et à leur goût.

Bouillie de plantes chauffée et pressée façon viande

Des méthodes physiques sont appliquées également pour produire des imitations de viande. Par exemple, pour fabriquer du seitan, on broie des grains de blé dans un moulin à sec. Après élimination du son et des germes, la farine est mélangée à de l'eau pour obtenir une bouillie dont on extrait l'amidon et le gluten. Ce dernier est pétri, séché et élaboré en seitan que sa consistance élastique permet d'apprêter de façon similaire à la viande.

Plus récent est le procédé d'extrusion. Ce terme dérivé du latin « extrudere » est en soi tout un programme : il désigne en effet l'expulsion d'une masse visqueuse par compression au travers d'une filière qui lui donne une forme. Depuis les années 1990, cette technique ouvre de nouvelles possibilités à l'industrie alimentaire pour transformer des protéines végétales sphériques en structures fibreuses et imiter ainsi la chair musculaire. Aujourd'hui, la plupart des alternatives végétales à la viande sont obtenues par extrusion.

Un foisonnement de saveurs grâce à la fermentation

La fermentation est un procédé biochimique qui agit en douceur et fait ses preuves depuis des siècles. Elle intervient maintenant également dans la production d'alternatives à la viande, notamment du tempé. Extérieurement, celui-ci ressemble un peu à un camembert. Mais il est fabriqué à partir de graines de soja pelées, cuites et fermentées, qui ont été ensemençées avec une moisissure noble.

La fabrication du substitut de viande le plus connu, le tofu, repose à la fois sur des procédés physiques et biochimiques. Pour fabriquer ce « quark végétal », des graines de soja mélangées à de l'eau sont moulues longtemps, jusqu'à prendre la forme d'une fine mousse qui est ensuite filtrée. Le lait de soja ainsi obtenu est le principal ingrédient du tofu. On lui ajoute de l'acide citrique ou un extrait de sel marin, afin de séparer les protéines du liquide. La séparation se poursuit par chauffage. Puis la masse est prélevée et éventuellement pressée en blocs.

Procédés complexes pour des substituts de viande non végétaux

Le Quorn est présent depuis des décennies dans les rayons frigorifiques des supermarchés. Pendant les années 1960 déjà, des scientifiques britanniques ont découvert que le champignon *Fusarium venetum* est riche en protéines. En 1985, après des examens qui se sont étendus sur une dizaine d'années, le substitut de viande commercialisé sous le nom de Quorn a été autorisé en Grande-Bretagne. Peu de temps après, ce succédané à base de champignons était également disponible en Suisse, mais est resté néanmoins soumis à autorisation jusqu'à la révision du droit alimentaire en 2017.

Un mélange de soja et de farine d'insectes peut également être utilisé pour produire des alternatives à la viande. Mais il faut remarquer que ce terme n'est pas tout à fait correct dans ce cas, étant donné que les insectes sont aussi des animaux. On obtient les meilleurs résultats si les protéines d'insectes font 30 à 40 % et celles de soja 60 à 70 % du tout. Quelques produits de substitution, avant tout des alternatives au poisson, sont obtenus à partir de microalgues. Actuellement, la plupart des souches d'algues servant à la fabrication d'aliments sont cultivées en bioréacteurs dans une solution sucrée, car cela accélère leur croissance et rend leur production plus efficace et moins coûteuse.

Pour se rapprocher encore davantage de l'original animal, plusieurs firmes travaillent à la production in vitro de viande dans des cultures de cellules. À cette fin, un échantillon de tissu est prélevé à un animal sous anesthésie. Pour obtenir de la viande, ces quelques cellules sont disposées sur un support et approvisionnées en nutriments dans un bioréacteur où elles prolifèrent et forment le tissu souhaité : des fibres musculaires ou de la graisse. Les premiers steaks fabriqués de cette manière ont déjà abouti dans l'assiette de critiques gastronomiques. Même si ces steaks-épreuve ont été appréciés pour leur goût, leur coût de production élevé – en gros dix

fois celui d'un steak traditionnel – ne permet pas, jusqu'à nouvel ordre, d'envisager qu'ils s'imposent sur le marché de masse.

Innovations en cours

Les boissons végétales en vente actuellement dans les supermarchés ont différentes céréales et le soja pour composants de base. Mais la pomme de terre est également une candidate prometteuse pour les produits de substitution du lait. Ainsi, une start-up suédoise a mis sur le marché une boisson produite à partir de ce féculent.

L'industrie alimentaire n'est pas seulement à la recherche de nouvelles matières premières, elle mise également sur la valorisation des flux de déchets. Par exemple, une start-up dans le canton de Berne produit des imitations de viande à partir d'okara, la pulpe de soja obtenue comme résidu de la fabrication de tofu et de lait de soja. Rien qu'en Suisse, 2000 tonnes de ce déchet riche en nutriments sont produites, qui aboutissent actuellement encore presque entièrement dans des installations de biogaz. L'entreprise transforme un mélange d'okara fermenté et de pois chiches pour en faire – selon ses propres déclarations – l'ingrédient parfait d'une cuisine créative et variée.

De nouveaux procédés de mise en forme enrichissent également la gamme des produits. Une entreprise française combine de la « viande maigre », produite par extrusion à partir d'extrait de soja, avec de la graisse tirée d'huile de tournesol en un assemblage ayant l'apparence appétissante de tranches de lard ; le traitement se termine par un fumage au bois de hêtre, qui parfait la saveur de ce met. Une équipe de l'EPF de Zurich recourt également à l'extrusion pour la fabrication de steaks, mais elle se sert pour cela de deux filières. Sous le contrôle d'un logiciel

développé pour ce procédé, des protéines de pois, qui imitent les fibres musculaires, sont mélangées à de la graisse en un chaos ordonné qui produit les marbrures caractéristiques des steaks.

À l'avenir, l'impression 3D pourrait également s'appliquer à la production d'imitations de viande. Toutefois, ce procédé n'a pas encore atteint un degré de maturité suffisant pour être utilisé à l'échelle industrielle.

Perspectives lucratives pour les substituts de viande et de laitages

Les produits de substitution ne représentent qu'une petite part de l'offre totale de viande et de laitages. Leur potentiel de croissance est d'autant plus important.

Ce n'est pas seulement en Suisse que le choix d'alternatives végétales à la viande et aux laitages ne cesse d'augmenter. En 2020, les investissements mondiaux dans le développement de ces produits ont été trois fois plus élevés qu'en 2019. Un an plus tard, ils atteignaient même en gros le quintuple du montant de 2019, soit cinq milliards de dollars US. Les moyens consacrés au développement d'aliments innovants sont particulièrement importants en Amérique du Nord et en Amérique latine, dans l'espace Asie-Pacifique et en Europe. L'étude de TA-SWISS a recensé au niveau mondial 107 start-ups qui cherchent à trouver des alternatives à la viande. Les États-Unis hébergent la plupart d'entre elles, suivis par Israël et la Grande-Bretagne.

Forte position de la Suisse pour les substituts de produits laitiers

Au niveau national, environ la moitié des produits de substitution en vente dans le commerce proviennent de Suisse ou de pays de l'UE, ainsi que de Grande-Bretagne. Les alternatives au lait sont prin-

cipalement d'origine suisse, tandis que les imitations de viande sont en majeure partie importées de l'UE.

De tous les grands distributeurs, Coop est le seul à donner des informations sur le chiffre d'affaires réalisé avec des produits de substitution et sur leur part dans son assortiment. En 2023, un cinquième de son chiffre d'affaires imputable à la vente de hamburger provenait de la variante végane de ce type de produits. En charcuterie, les produits de substitution ont contribué à raison de 14 % au chiffre d'affaires.

En 2022, les alternatives végétales aux laitages occupaient la première place avec un chiffre d'affaires de 126,7 millions de francs, suivies par les substituts végétaux de produits carnés avec 88,1 millions de francs. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier que la part de marché de ces alternatives reste faible : en 2021, les substituts végétaux de viande ne représentaient que 2,3 % de l'ensemble du marché carné, et ceux de laitages 3,3 % du marché laitier. Les fournisseurs en concluent que ces alternatives ont un potentiel de croissance considérable. Rien qu'entre 2016 et 2022, les substituts de viande ont atteint en moyenne un taux de croissance de 18,4 % par an. Selon les experts, la part des produits de substitution continuera de croître également sur le marché mondial ; pour les imitations de viande, ils prévoient une part de marché de jusqu'à 60 % en 2040.

Des insectes dans la niche des produits de substitution

Depuis 2017, certaines espèces d'insectes sont autorisées aussi en Suisse dans l'alimentation. La demande pour ces produits, y compris les substituts contenant encore d'autres composants à part les insectes, s'est stabilisée à un faible niveau de 0,005 %

de l'ensemble du marché de la viande. Le chiffre d'affaires des produits de substitution enrichis en insectes a atteint son plus haut niveau en 2019, soit 420 000 francs ; un an après, il a chuté d'un tiers. Migros a alors retiré les insectes comestibles de son assortiment ; Coop a gardé quelques produits sur ses rayons, par exemple une barre protéinée en poudre de grillons et un burger aux vers de farine.

Ces nutriments qui renforcent la santé

Un régime équilibré et varié est profitable à la santé. En effet, une alimentation diversifiée augmente nos chances d'absorber tous les nutriments importants.

Les fibres alimentaires, comme celles présentes dans les légumes et les fruits, ne contiennent pratiquement pas de calories, mais stimulent l'activité intestinale et renforcent le système immunitaire. Elles contribuent également à prolonger la sensation de satiété et à prévenir ainsi l'excès de poids. Les protéines sont d'importants éléments constitutifs des organismes vivants ; elles forment entre autres les tissus musculaires et de soutien. Le calcium, la substance minérale quantitativement la plus importante dans notre corps, est indispensable pour assurer la solidité des os et des dents. Le fer est associé à de nombreux processus dans notre organisme, notamment au transport de l'oxygène dans le sang. L'iode est un composant de la thyroxine, une hormone thyroïdienne, qui régule entre autres l'activité cardiaque, la pression artérielle et la température corporelle. Enfin, la vitamine B12, présente exclusivement dans les aliments d'origine animale, est impliquée dans divers processus métaboliques et dans la formation du sang.

Mais il y a aussi des nutriments qu'il convient d'éviter. Il faut faire preuve de retenue notamment en ce qui concerne le sucre, le sel et les acides gras saturés. Le sucre est une source de stress pour l'organisme et peut à la longue induire une résistance à l'insuline et donc le diabète. Le sel favorise l'hypertension et, de ce fait, les maladies cardio-vasculaires. Quant aux acides gras saturés, ils augmentent le taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui affecte également le système circulatoire et le cœur.

L'étude de TA-SWISS compare la teneur en nutriments des produits de substitution avec celle des aliments d'origine animale correspondants.

Des contenus bienvenus, d'autres non désirés

Il n'est pas surprenant que, vu leur origine végétale, les alternatives à la viande et aux produits laitiers se distinguent par une teneur élevée en fibres et l'emportent à cet égard nettement sur les aliments de sources animales. La teneur en fer est également plus haute dans les substituts végétaux que dans la viande et les laitages. Cependant, l'organisme humain a plus de difficultés d'absorber le fer contenu dans les plantes que celui provenant de la viande.

En revanche, au chapitre du calcium et de l'iode, le lait de vache, le yogourt et le fromage font mieux que leurs substituts. Quant à la viande de porc non transformée, elle brille par sa teneur élevée en protéines et en vitamine B12. Mais lorsqu'elle est transformée en saucisses et en charcuterie, les nutriments disqualifiants, et donc indésirables, tels que le sel et les acides gras saturés, prennent le dessus, ce qui relativise les avantages pour la santé.

L'examen des variantes au sein des différents groupes de produits met en évidence de grandes différences. Par exemple, la teneur en calcium du lait d'avoine, d'amandes et de soja varie suivant le produit dans une proportion de 1 à 13, ce qui permet de supposer que certains de ces substituts sont enrichis en cet élément. En comparaison, la teneur en calcium du lait de vache est relativement constante. En ce qui concerne les protéines, les drinks au soja se rapprochent le plus du lait de vache, bien davantage que d'autres alternatives. Un avantage des boissons végétales pour la santé tient à ce qu'elles ont une teneur en acides gras insaturés plus élevée que le lait.

Une question de mélange

Ce que disait déjà le livre de cuisine de grand-mère s'applique également aux produits de substitution : non seulement les différents ingrédients jouent un rôle, mais aussi leur mélange. Par exemple, une teneur élevée en fibres peut ralentir ou même inhiber la digestion d'autres nutriments. En outre, les aliments à base de plantes contiennent souvent des structures cellulaires qui résistent à la digestion humaine. Le mode de préparation des produits de substitution est déterminant ici : la fermentation, notamment, contribue à améliorer la biodisponibilité des ingrédients végétaux.

Les acides aminés, constituants chimiques de base des protéines, nous sont indispensables ; par leur composition, ceux des produits d'origine animale répondent mieux que ceux des plantes aux besoins de notre organisme. Une combinaison adéquate des plantes que nous mangeons permet d'accroître l'apport de tous les acides aminés nécessaires à notre alimentation : un mélange de riz et de pois donne de bons résultats, et mieux encore la triple combinaison de pois, colza et pommes de terre.

Les pizzas précuites et d'autres aliments ultra-transformés ont une teneur particulièrement élevée en sel, sucre, acides gras saturés et agents de conservation. De nombreuses alternatives à la viande et aux produits laitiers sont à classer également parmi les aliments ultra-transformés. Les critiques concer-

nant leur teneur élevée en sucre et en graisses se confirment, encore qu'il n'y ait, pour ces dernières, que peu de différence avec les produits animaux de comparaison. L'étude de TA-SWISS met en outre en évidence que des produits de substitution d'apparence similaire peuvent différer fortement entre eux quant à leur composition. La clientèle peut ainsi choisir la meilleure qualité pour son escalope végétale – à condition toutefois qu'elle parvienne à saisir la multitude des informations figurant sur les produits et à les interpréter correctement.

Enfin, la façon d'apprêter les produits de substitution avant de les manger joue également un rôle. Les vitamines A, D, E et K étant liposolubles, leur mise en valeur optimale n'est possible qu'en combinaison avec un peu de graisse. Le complexe de vitamines B et C est, quant à lui, soluble dans l'eau et tend donc à être éliminé au lavage. Tandis que la chaleur détruit de façon générale toutes les vitamines. Que nous fassions griller notre escalope végétale à feu vif ou la mettions à cuire à la vapeur peut donc avoir une influence sur les nutriments que nous ingérons.

Il faut considérer chaque cas pour lui-même

Au sein de la population, des groupes différents en fonction des nutriments qui leur sont particulièrement nécessaires. Les jeunes en pleine croissance ont des besoins en calcium supérieurs à la

moyenne, tandis que les femmes ont souvent trop peu de fer dans le sang en raison des menstruations. Les hommes ont des besoins en macronutriments et en énergie – c'est-à-dire en glucides et en lipides – plus élevés que les femmes, tandis que la demande en énergie diminue avec l'âge, mais pas celle en vitamines et en minéraux.

Selon le nutriment pour lequel il y a risque de carence, le remplacement de la viande ou des lai-

tages a un effet soit positif, soit négatif sur la santé d'une personne. Il convient donc d'examiner au cas par cas – ce que notre organisme assimile dépend en fin de compte à la fois de la composition du produit et de son mode de préparation. Étant donné que de nombreux facteurs d'influence conjuguent leurs effets, il n'est pas possible de juger de façon générale dans quelle mesure un burger végétal ou une boisson à base de pommes de terre est bon pour la santé.

Conséquences pour la production alimentaire et l'environnement

Le blé, le maïs, le riz et le soja sont considérés dans de nombreux pays comme des denrées de base. La Suisse en importe beaucoup comme aliments concentrés pour les animaux d'élevage, afin que ceux-ci donnent davantage de viande et de lait.

La consommation de terres et d'eau, les émissions de gaz à effet de serre, ou encore le risque d'acidification ou de surfertilisation des sols sont autant de conséquences liées à la production des denrées alimentaires. Quel est le bilan des steaks végétaux et des boissons à base de plantes en comparaison de leurs produits de référence d'origine animale ?

Consommation d'eau plus élevée et réduction des émissions de CO₂

Une agriculture donnant moins de place à l'élevage et favorisant la production végétale aurait un impact tendanciellement positif sur l'environnement. Dans le cas de la Finlande, par exemple, il a été démontré qu'une réduction de la consommation de viande réduirait considérablement tant l'utilisation des terres que les émissions de gaz à effet de serre. En outre, des forêts pourraient de nouveau pousser sur les surfaces libérées et stocker du CO₂ supplémentaire.

Même si l'on n'entre pas dans les détails, il est manifeste que les alternatives végétales ont à bien des égards un moindre impact sur l'environnement que les côtelettes de porc ou le lait de vache. Mais il y a des exceptions. La consommation d'eau est plus importante pour les boissons et yogourts à base de plantes et pour les substituts de crème que pour

leurs produits animaux de référence. Dans le cas de drinks à l'avoine et à l'amande, elle est quatre fois, respectivement trente fois plus élevée que pour le lait de vache. En ce qui concerne les imitations de viande, seules celles obtenues en cultures de cellules présentent un moins bon score que le produit de référence.

Ces exceptions mises à part, le potentiel moyen de gaz à effet de serre des escalopes à base de blé ou de soja, par exemple, est six fois, celui des falafels même quinze fois inférieur à celui de la viande. De tous les produits étudiés, ce sont les falafels et les produits à base de soja qui portent le moins atteinte à l'environnement.

Si l'on tient compte des protéines dans le calcul, et donc d'un paramètre important en termes de qualité des aliments, les produits de substitution continuent d'avoir une incidence plus faible sur l'environnement que les originaux, même si ces derniers compensent un peu leur impact grâce à leur forte teneur en ces nutriments essentiels. Du fait de leur contenu relativement faible en protéines, les falafels et le tempé, notamment, ont un niveau d'impact environnemental plus élevé dans cette approche que dans l'absolu.

Augmenter le degré d'autosuffisance grâce à la culture de plantes

En Suisse, l'agriculture réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires, pour être précis 55 %, avec la production de viande et de produits laitiers. Le degré d'autosuffisance du pays dans ces deux catégories est donc élevé. En 2022, il était de 94 % pour le lait et de plus de 100 % pour le fromage. Le taux

est également élevé pour la viande de veau (96 %) et de bœuf (84 %). À titre de comparaison, il est de 59 % pour la volaille.

Il est judicieux d'évaluer les différents animaux de rente selon leur espèce. La volaille et les porcs ont besoin d'aliments concentrés et sont donc en concurrence avec les êtres humains sur le plan de la nourriture. En revanche, les bovins se nourrissent en principe exclusivement d'herbe. Ils jouent un rôle d'autant plus important pour la Suisse que dans ce pays, les prairies et les pâturages représentent 70 % de la surface se prêtant à l'agriculture. Le fourrage grossier qui y pousse – de l'herbe en été, du foin pour l'hiver – ne peut être utilisé que par des ruminants, donc des bovins, des chèvres et des moutons, ou par des équidés comme les chevaux et les ânes. La production de laitages et de viande de veau et de bœuf n'est donc pas nécessairement en concurrence avec celle des aliments destinés à la population. Mais les bovins reçoivent souvent en plus des aliments concentrés ; si ces animaux ne mangeaient que de l'herbe et du foin, la production de viande et de lait serait plus faible. Cependant les vaches seraient encore nombreuses à paître dans les prairies : en effet, selon une modélisation de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), la Suisse pourrait conserver 85 % de son cheptel bovin actuel même en renonçant à l'ajout d'aliments concentrés.

Nous importons plus de la moitié des quantités de soja et de céréales que nous donnons à manger aux animaux. Néanmoins, 41 % des terres ouvertes sont utilisées en Suisse pour la production de four-

rage. Or ces parcelles pourraient être affectées à la culture de pommes de terre, d'oignons et d'autres plantes. En outre, les conditions locales – la nature du sol et le climat – conviendraient pour diverses légumineuses comme le soja, les fèves ou les lupins. Plusieurs calculs montrent que les légumineuses pourraient fournir une quantité de protéines au moins égale à celle que procure actuellement la consommation de viande de la population suisse.

L'atout de la diversité des paysages

On peut dès lors se demander si l'environnement n'aurait pas tout à gagner de l'abandon de l'élevage. Mais mis à part le fait que la mosaïque de paysages ouverts, de pâturages et de forêts est une caractéristique de la Suisse rurale et une partie de son capital touristique, les conséquences écologiques ne seraient pas que bénéfiques.

En effet, sans bétail broutant dans les pâturages, ceux-ci se couvriraient bientôt de buissons et plus tard de forêts. La biodiversité peut certes profiter de quelques buissons isolés, mais elle baisse rapidement lorsque de vastes zones s'embroussaillent ; la richesse en espèces peut alors diminuer de plus de la moitié par rapport à une prairie ouverte. La prolifération de l'aulne vert, arbuste très répandu dans les Alpes, a un impact particulièrement négatif. La symbiose avec certaines bactéries lui permet de capter de l'azote atmosphérique avec lequel il fertilise le sol. Les conséquences sont les mêmes que celles d'un apport d'engrais minéraux : les espèces tributaires d'un sol maigre disparaissent.

Prix, accessibilité, apparence : le statut social des produits de substitution

Ce que certains biens coûtent et s'ils sont accessibles au plus grand nombre influencent leur durabilité sociale et économique. L'attrait qu'ils exercent auprès de la clientèle joue également un rôle.

Un repas de qualité, il faut pouvoir se l'offrir. Le prix et donc l'accessibilité d'une denrée sont d'importants paramètres de leur durabilité sociale et économique. L'étude de TA-SWISS a calculé que le prix moyen des boissons végétales est jusqu'à quatre fois celui du lait de vache. Cela rejoint les conclusions tirées de la littérature spécialisée selon laquelle le prix des repas scolaires augmente sensiblement lorsque le lait de vache est remplacé par des drinks au soja. Le bilan est moins clair pour les substituts de viande. En effet, certains produits à base de plantes sont moins chers que ceux d'origine animale servant de référence.

En économie, la disposition à payer, c'est-à-dire ce que quelqu'un est prêt à déboursier pour un bien, est un indicateur du crédit dont ce produit jouit dans la société. La disposition à payer pour des alternatives plus chères semble assez forte au moins en rapport avec des produits relativement bon marché, tels que le lait. Selon plusieurs études, elle est en revanche souvent plus faible pour les substituts de viande que pour leurs produits animaux de référence, ce qui témoigne de l'estime que beaucoup de consommatrices et consommateurs ont pour la viande.

L'évaluation et la consommation de produits de substitution

Qui essaie des produits de substitution, qui les achète, à quel rythme et pour quelles raisons ? L'étude de TA-SWISS a mené une enquête quantitative et qualitative pour examiner ces questions.

Sur 1034 personnes âgées de 18 à 74 ans qui ont participé à cette enquête en ligne (dont environ 20 % ont un régime flexitarien et un peu plus de 6 % un régime végétarien ou végétalien), 87 % déclarent avoir essayé au moins une fois une alternative végétale à de la viande ou à des laitages. Mais un premier essai ne conduit pas nécessairement à une consommation régulière. Plus de 40 % des per-

sonnes qui ont déjà goûté une fois à un produit de substitution ne consomment que rarement ou jamais de tels denrées. Moins d'un tiers boivent régulièrement (au moins une fois par semaine) un substitut de lait ou mangent un succédané de viande. À propos des quinze produits de substitution considérés dans l'enquête, une proportion importante des personnes questionnées affirme clairement ne jamais vouloir en consommer. Le rejet est particulièrement fort pour les boulettes aux insectes, les saucisses à rôtir végétales et les alternatives au fromage.

Cela étant, davantage de personnes sont prêtes à remplacer la viande qu'elles ne le sont à propos des produits laitiers. Plus de la moitié des personnes interrogées ne voient pas la nécessité de réduire leur consommation de lait. En ce qui concerne la viande, c'est l'inverse. Plus des deux tiers sont d'avis qu'il faut en manger moins. Un peu plus de 45 % des personnes interrogées ont déjà diminué leur consommation de viande et seulement à peine 25 % celle de laitages.

Lorsque l'on demande aux participantes et participants à l'enquête de donner leur avis sur les effets sur la santé et l'environnement de divers produits de substitution, les réponses sont ambiguës. Pour bien des gens, il est manifestement difficile d'évaluer la durabilité écologique d'un produit. Les personnes interrogées ont également du mal à juger la valeur d'un substitut sur le plan de la santé.

Points de vue différents, autres exigences

L'enquête qualitative au moyen d'entretiens approfondis met en évidence des différences considérables dans les habitudes alimentaires et les préférences de la population suisse. De cela dépend également si une ressemblance aussi grande que possible est souhaitée ou non entre le substitut végétal et le produit de référence animal.

Les personnes qui tiennent à ce qu'il y ait de la viande aux repas (appelées dans l'étude « les fans inconditionnels de la viande ») donnent la priorité au plaisir culinaire. Elles n'estiment pas nécessaire de rompre avec les habitudes alimentaires traditionnelles et ne voient aucune raison de remplacer

des choses qu'elles trouvent délicieuses. Le fait qu'il existe des produits de substitution les dérange ; dans ce groupe, une forte ressemblance entre la viande et son imitation végétale est souvent ressentie comme répugnante et considérée parfois même comme une tromperie.

Un autre groupe est celui des personnes qui aiment manger de la viande, mais qui sont convaincues que le système alimentaire doit changer (« les fans progressistes de la viande »). Elles sont ouvertes à l'égard des solutions offertes par la technologie alimentaire et curieuses de les essayer. Plus les alternatives végétales se rapprochent de leurs produits de référence d'origine animale, mieux c'est, et moins elles exigent d'adapter ses habitudes, mieux elles sont accueillies. Du point de vue de ce groupe, il est possible de réduire la consommation de viande sans trop y renoncer.

Les personnes qui, de façon pragmatique, mangent ce qu'elles trouvent bon, mais ne tiennent pas autant à la viande que celles des deux groupes précédents, optent selon la situation pour la côte de porc ou pour le produit de substitution (« les omnivores non dogmatiques »). Le choix dépend souvent

de circonstances extérieures, par exemple de l'offre à la cantine ou du prix. Le fait que le substitut ressemble beaucoup ou peu à de la viande est secondaire.

Les personnes du quatrième type (« les adeptes d'une cuisine à dominante végétale ») ont une alimentation basée avant tout sur les plantes et préconisent un changement du système alimentaire. Elles donnent la préférence à des produits qui ne ressemblent pas trop à la viande et dont l'origine végétale est encore visible. Une trop grande similitude avec la viande peut même les dégoûter.

D'une façon générale, il ressort des deux enquêtes que, pour la plupart des personnes, la saveur perçue est déterminante dans le choix d'un aliment. La santé est également un aspect qui joue un rôle, ainsi que, mais dans une moindre mesure, la durabilité écologique. Fait à relever, les alternatives aux produits laitiers sont moins controversées socialement que les substituts de viande. Cela est en contradiction avec les conséquences tant écologiques que sanitaires, qui s'avèrent plus problématiques pour le remplacement des laitages que pour celui de la viande.

Protection contre la tromperie et bien-être animal : principes juridiques et éthiques

Des juristes se préoccupent depuis longtemps du statut des animaux. Le droit alimentaire exige un étiquetage qui garantisse une identification précise des denrées.

La loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) vise à protéger la santé des consommatrices et consommateurs, à prévenir la tromperie et à fournir les informations nécessaires à l'acquisition de denrées. Les détails de la mise en œuvre de la loi sont précisés dans une bonne trentaine d'ordonnances complémentaires.

Les alternatives aux produits carnés et laitiers ne font l'objet d'aucune réglementation particulière. Depuis la révision de la LDAI en 2017, la distribution et la vente de ces substituts sont autorisées pour autant qu'ils remplissent les conditions d'une production et manipulation hygiéniques, de traçabilité, d'étiquetage, etc., qui s'appliquent à tous les produits alimentaires.

Selon l'article 19 de la LDAI, les produits de substitution doivent toutefois être étiquetés de manière à permettre à la clientèle « de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue ». Plusieurs produits animaux, comme le lait, mais aussi comme la mayonnaise ou le beurre, sont clairement définis par la loi, de sorte que leur dénomination ne peut pas se rapporter à des alternatives végétales. C'est la raison pour laquelle en Suisse, les commerces n'ont pas de « lait » de soja ou d'avoine dans leur assortiment, mais des « drinks » végétaux.

La protection contre la tromperie est au cœur des affaires juridiques en cours ayant trait à des produits de substitution. Le tribunal administratif de Zurich ayant autorisé en automne 2022 la start-up Planted Food SA à vendre sa marchandise sous la dénomination de « planted chicken », le Département fédéral de l'intérieur a déposé plainte contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le jugement n'a pas encore été rendu et pourrait conduire à un renforcement des exigences en matière de protection contre la tromperie.

Dans une lettre d'information, l'administration fédérale a précisé que de subtiles inventions lexicales telles que « Veganaise », « Mylk » ou « Vromage » ne

sont pas non plus autorisées comme nom de produits de substitution. En 2020, cette dernière dénomination n'a pas non plus été acceptée en tant que marque par le tribunal allemand des brevets, parce qu'elle rend floue la différence entre les produits et augmente ainsi le risque de tromperie.

Tout bien considéré, les spécialistes du droit alimentaire interrogés dans le cadre de l'étude de TA-SWISS n'estiment pas que les produits de substitution nécessitent de grands changements dans la législation. Mais, selon eux, une accélération des procédures d'autorisation de ces produits serait favorable au climat d'innovation.

La capacité à souffrir pèse plus lourd que la raison

Les premiers philosophes à réprover le fait de tuer des animaux pour les manger étaient des utilitaristes – les représentants d'une éthique qui se réfère au résultat d'une action et considère celle-ci comme juste si elle maximise la somme du bien-être de toutes les personnes concernées. Jeremy Bentham, un avocat et réformateur politique anglais, est reconnu comme le fondateur de l'utilitarisme. Dans son « Introduction aux principes de la morale et de la législation », publiée en 1780, il déplore que, dans leurs réflexions, les juristes aient jusqu'alors négligé les animaux et les aient rabaissés à des choses. Selon lui, le critère dont dépend la manière de les traiter n'est pas s'ils peuvent penser et parler : l'aspect déterminant à cet égard est leur capacité à souffrir. C'est sur cette capacité à souffrir que des défenseurs actuels de l'éthique animale tels que Peter Singer fondent leur argumentation. De leur point de vue, le plaisir que nous procure la consommation de viande ne peut pas compenser, ni même justifier, la souffrance des animaux due à de mauvaises conditions d'élevage et à leur mort.

L'utilitarisme n'est pas le seul accès possible à une évaluation éthique des produits de substitution. Mais toutes les approches ont en commun de s'enraciner dans le concret des conditions de vie. Et elles doivent mettre en balance des normes et des biens antinomiques : une telle contradiction pourrait se présenter, par exemple, entre le plaisir qu'une personne éprouve à manger de la viande et une obli-

gation de consommer des produits de substitution décrétee par l'État. Du point de vue de l'éthique, la responsabilité individuelle et la liberté sont également des valeurs importantes.

Environnement, bien-être animal et naturalité

En plus de recherches approfondies dans la littérature philosophique, l'étude de TA-SWISS a mené des entretiens avec trois éthiciens.

S'exprimant dans le cadre de l'éthique environnementale, ceux-ci sont unanimes à attribuer de meilleures notes aux produits de substitution qu'aux produits animaux de référence, vu l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre que ces derniers occasionnent, auxquelles s'ajoutent encore d'autres impacts écologiques.

Le bien-être animal est également un argument de poids qui plaide en faveur des produits de substitution. Tuer des animaux pour les manger, c'est mal, estiment ces spécialistes – mais selon l'un d'eux, ce n'est pas en premier lieu la clientèle qui agit de façon moralement discutable, mais l'industrie de la viande. Ils ajoutent que la dignité de la créature, inscrite dans la Constitution suisse, doit être respectée, mais qu'elle est compromise par une instrumentalisation excessive, notamment dans des formes d'élevage qui sont une véritable torture. Tel est le cas, par exemple, de celui de certaines variétés de dindes qui prennent si rapidement du poids – rendement oblige – que leurs pattes ne les supportent plus.

Enfin, il ressort de ces entretiens que classer la farine d'insectes parmi les produits de substitution de la viande est discutable. La législation fait certes la différence entre les vertébrés et les invertébrés, dont les insectes font partie. Cependant, la dignité de la créature, dans la Constitution suisse, s'entend sans restriction. Si l'on essaie de quantifier le bien-être animal, la situation s'avère même particulièrement défavorable pour les insectes : en tant qu'individus, ils souffrent certes le moins de toutes les créatures ; mais comme ils sont très petits et qu'il en faut beaucoup pour un article, le somme de leurs souffrances par unité de produit pèse particulièrement lourd.

L'argument de la naturalité, que consommatrices et consommateurs ont particulièrement à cœur, n'est pas pertinent du point de vue éthique. Car ce qu'est la nature ne détermine pas ce que l'homme doit faire. En d'autres termes : un impératif éthique ne peut pas être déduit de la seule description du monde.

La tradition a aussi sa valeur

Dans une perspective plus proche du quotidien, les éthiciens susmentionnés nuancent leur opposition à la consommation de viande et de lait. Ils relèvent que le fait de manger de la viande est traditionnellement partie intégrante de notre culture et est associé à la force et à la virilité. Et que, de plus, le prestige social est également une valeur : beaucoup de paysans souffriraient si l'on ne respectait pas leur travail, et la cuisine et la nourriture ont également un lien avec la reconnaissance, or celle-ci n'est le plus souvent pas bien grande dans le cas de substituts végétaux prêts à l'emploi.

Dans ce contexte, ces mêmes éthiciens craignent un clivage social, la consommation d'alternatives à la viande et aux produits laitiers étant de plus en plus associée à un environnement urbain, mais se heurtant en revanche à un rejet dans les régions à dominante rurale.

Miser sur ses propres forces

Les auteurs de l'étude concluent que les traditions en rapport avec les produits animaux sont encore trop au centre du débat. Tant qu'il en sera ainsi, les produits de substitution auront du mal à s'imposer, car en tant qu'« imitations », ils n'égalent presque jamais le goût et les autres propriétés sensorielles des « originaux ». Viser au maximum de ressemblance des substituts avec leurs produits de référence peut se justifier comme objectif transitoire, afin de mieux les faire accepter par la clientèle. Mais à long terme, une trop grande similitude avec la viande et les laitages pourrait faire obstacle à la mise en valeur des qualités intrinsèques des produits de substitution. Ceux examinés dans l'étude ont encore du chemin à faire pour évoluer de l'« imitation » au statut d'« original du second degré » apprécié en raison de ses propriétés spécifiques.

C'est pourquoi une option prometteuse serait d'instaurer en Suisse une tradition des plantes protéagineuses : pourquoi le pois chiche suisse ou le lupin suisse ne pourraient-ils pas, avec le temps, acquérir une valeur symbolique comparable à celle de la vache suisse ? D'autant plus que la publicité pour les denrées alimentaires met aujourd'hui de plus en plus l'accent sur la qualité des protéines, plutôt que sur l'origine animale des produits. Les légumineuses seraient en phase avec cette tendance.

Un maximum de transparence est de rigueur

Devant l'étalage d'un magasin, il n'est pas facile d'évaluer les aliments transformés. Les informations en petits caractères sur l'étiquette ne sont guère utiles pour juger de la valeur d'un produit en matière de santé et d'écologie. Or la transparence est essentielle pour une bonne décision d'achat.

Les produits de substitution présentent un bilan favorable sur le plan éthique et en partie aussi au niveau écologique. En revanche, comme il ressort des recommandations de l'étude, des nuances s'imposent en ce qui concerne leur valeur en matière de santé.

Les substituts de viande sont plus recommandés que les alternatives aux laitages

La consommation d'alternatives à la viande peut être recommandée, mais avec quelques réserves. En effet, l'organisme assimile moins facilement certains nutriments de ces substituts que ceux des produits d'origine animale. C'est le cas principalement du fer et du zinc. Un autre nutriment essentiel est la vitamine B12 que seuls les produits carnés contiennent naturellement. De plus, une carence en vitamine B5, en iode et en protéines n'est pas exclue dans le cas de régimes uniquement végétaux.

En revanche, le remplacement des produits laitiers n'est recommandé qu'en partie. En effet, il occasionne une forte consommation d'eau, ce qui a un impact négatif sur l'environnement. En outre, à l'exception des boissons au soja, les substituts des laitages ne sont pas aussi performants que leurs produits de référence en ce qui concerne l'approvisionnement de l'organisme en protéines et en calcium, à moins que des additifs appropriés leur aient été ajoutés.

La nécessité d'informations claires et complètes sur les produits

Des informations compréhensibles et exhaustives sont indispensables pour que la clientèle puisse choisir des produits de substitution qui répondent à ses besoins physiologiques, à ses valeurs et à ses exigences. Les données sur l'étiquette du produit doivent être complétées par la teneur en nutriments tels que le fer et le calcium ainsi que par la biodisponibilité. Des précisions sur les impacts environnementaux négatifs du produit devraient également être ajoutées.

Les personnes exposées à un risque de carence alimentaire devraient être particulièrement attentives à la teneur en nutriments essentiels pour elles.

L'industrie alimentaire appelée à plus de créativité

Consommatrices et consommateurs ne sont pas unanimes à apprécier qu'un substitut ressemble à son produit de référence. Afin de répondre aux diverses attentes de la clientèle, il devrait y avoir également des alternatives à la viande qui donnent moins d'importance à l'imitation et mettent l'accent davantage sur le remplacement des nutriments.

L'alimentation a beaucoup à voir avec les traditions, les rôles stéréotypés et d'autres dimensions symboliques de la vie. S'ils sont conçus principalement comme des imitations de la viande et du lait, les produits de substitution ont une valeur faible en comparaison. C'est pourquoi l'industrie alimentaire devrait trouver des moyens d'élever les produits de substitution au rang de plats valorisés par la culture alimentaire suisse.

Membres du groupe d'accompagnement

- **Dr David Altwegg**, économiste et ingénieur, membre du Comité directeur de TA-SWSISS
- **Natalie Bez**, Département Gesundheit, Berner Fachhochschule BFH
- **Dre Linda Burkhalter**, Zentrum Natürliche Ressourcen, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
- **Dre Laura de Baan**, Département für Agrar- und Ernährungssysteme, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL Schweiz, Frick
- **Dr Lucas Grob und Jan Biehl**, Swiss Food Research, Zürich
- **Dre Karola Krell Zbinden**, Swiss Protein Association SPA, Berne
- **Thomas Müller**, journaliste scientifique, membre du Comité directeur de TA-SWSISS, président du groupe d'accompagnement
- **Dr Otto Schäfer**, Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non-humain CENH
- **Annekäthi Schaffter**, Chirsgartehof, Metzerlen
- **Dr Urs Stalder**, Nutrmonitoring, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
- **Nicole Wettstein**, Food 4.0, Académie suisse des sciences techniques SATW

Gestion du projet chez TA-SWISS

- **Dre Elisabeth Ehrensperger**, directrice
- **Dr Adrian Rügsegger**, responsable de projet

Impressum

Steak aux pois et drink aux amandes : Des substituts de viande et de lait au menu

Synthèse de l'étude «Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt? Auswirkungen auf Ernährung und Nachhaltigkeit, die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ethische und rechtliche Überlegungen»

TA-SWISS, Berne 2024

TA 84A/2024

Rédaction : Dre Lucienne Rey, TA-SWISS, Berne

Traduction : Dr Jean-Jacques Daetwyler, Berne

Production : Dr Adrian Rügsegger et Fabian Schluep, TA-SWISS, Berne

Mis en page et illustrations : Hannes Saxer, Berne

Impression : Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Fondation pour l'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. La Fondation pour l'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines « biotechnologie et médecine », « numérisation et société » et « énergie et environnement ». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes participatives, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

La fondation TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences.

TA-SWISS
Fondation pour l'évaluation
des choix technologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

membre des
 **académies suisses
des sciences**